

TURIZM SOHASIDA XIZMATLAR SIFATINI BOSHQARISH JARAYONLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Yulchiyev Asiljon Ortikali o'g'li

iqtisodiyot va servis kafedrası o'qituvchisi,

Fargona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8173761>

Annotatsiya. Turizm sohasi bilan bog'liq faoliyatning eng muhim iqtisodiy xususiyati shundaki, ular rivojlanayotgan mamlakatlarning uchta ustuvor maqsadiga hissa qo'shadi: daromadlar, bandlik va valyuta tushumlari. Bu borada turizm sohasi iqtisodiy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi sifatida muhim rol o'ynashi mumkin. Ushbu sanoatning iqtisodiy rivojlanishning turli bosqichlarida ta'siri har bir mamlakatning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq. Turizm iste'molining murakkabligini hisobga olgan holda, uning iqtisodiy ta'siri boshqa ishlab chiqarish tarmoqlarida ham keng namoyon bo'lib, har bir holatda jadal rivojlanish maqsadlariga erishishga yordam beradi.

Kalit so'zlar. turizm xizmati, asosiy xizmatlar, xizmatlar sifati, turizmni rivojlantirish, invisitsiyalarni jalb qilish.

Iqtisodiy taraqqiyot sur'atlarini jadallashtirishga intilayotgan yangi O'zbekistonda turizmni rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan Yangi O'zbekiston Strategiyasida "sohada xizmatlar sifati oshirish uchun moddit texnik bazani yaxshilash, modernizatsiya qilish va yangilash kabi masalalar ham diqqat markazimizda bo'ladi" - deb belgilanishi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning ifodasi ekanligidan dalolat beradi.

Sifat biznes muvaffaqiyati uchun xalqaro raqobatning eng muhim omillaridan biriga aylandi va sifatni doimiy ravishda yaxshilash bu yaxshi biznes garovidir. Bu ayniqsa, "yangi" sayyohlik yo'nalishlarining tobora ko'payib borayotgan maqsadli sotuvchilar va operatsion menejerlarni o'z mahsulotlarini taklif qilishni farqlashga qaratilgan raqobatbardosh strategiya sifatida yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish sifatini ta'minlashga sarmoya kiritishga majbur qilgan keng turizm sohasiga taalluqlidir.

M.Christopher va boshqalarning fikr bildirishicha hozrgi kunda turizm sektorning tobora kuchayib borayotgan raqobat xarakterini hisobga olgan holda, soha mutaxassislari endi nafaqat bozor ulushini oshirish, balki mavjud mijozlar bazasini qondirish va saqlab qolish haqida o'ylashlari kerak hamda, mehmonlar yuqori sifatli, pulga baholi xizmatlarni olishlariga ishonchlari komil bo'lgan

mahsulotlarni talab qilishadi. Binobarin, tashkiliy say-harakatlarning katta qismi hozir mijozlarni olish va saqlashga qaratilgan bo'lishi kerak deb hisoblaydilar.

Biroq, barcha korxonalar va turizm sohalari bugungi turizm bozorida sifat omilining ahamiyatini bilishmaydi va xalqaro turizm sektorida xizmatlarning samarasizligi va yomon standartlar keng tarqalgan. Xizmatlar sohasida ko'plab ilmiy ishlar olib borgan olim O. Nil ning fikricha, bugungi kunda turizm bilan bog'liq ko'pchilik korxonalarda zamonaviy mijoz sifatini o'z huquqi sifatida talab qilmoqda. Endi joylashuvning eski aksiomasi darhol daromad va biznes muvaffaqiyatini ta'minlash uchun etarli emas - turizmning kelajagi xizmatlar sifatga bog'liq bo'lib bormoqda deb xisoblaydi.

O.Nil izlanishlari natijasida shu ayon bo'ldiki, ya'ni hozirgi kunda sayyohlik operatorlari har qachongidan ham ko'proq shikoyat qilish va sifatli xizmatlarni taqdim etuvchi provayderlarga o'z sadoqatlarini o'tkazishga intiluvchi aqlli jamoatchilikka xizmat qilishlari kerak. Bu hozirgi ishbilarmonlik muhitining tobora dushman tabiati bilan bir qatorda, turizm sektoridagi ko'pchilikni raqobatbardosh farqlanishga erishish vositasi sifatida yuqori darajadagi xizmatlar sifatini ta'minlashga sarmoya kiritishga majbur qildi.

C.Elliottning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki ya'ni xizmat sifati mijozlar tomonidan xizmatning umumiy bahosi sifatida ta'riflangan, bu xizmat mijozning ehtiyojlari yoki kutishlariga qanchalik mos kelishini aniqlagan va xizmat mijozning kutganiga mos keladigan bo'lsa, u sifat deb qabul qilinadi. Mijozlarga xizmat ko'rsatish - bilimli, qobiliyatli va g'ayratli xodimlarning o'zlarining mijozlariga aniqlangan va noma'lum ehtiyojlarni qondiradigan tarzda xizmat ko'rsatish qobiliyati sifatida belgilanadi va natijada ijobiy og'zaki reklama va biznesning rentabellegi oshishiga olib keladi. K.Tapan va Das.Satyabrat so'zlariga ko'ra, mijozlarga xizmat ko'rsatish - bu mijozlarning qoniqish darajasini oshirish uchun mo'ljallangan bir qator faoliyat bo'lib, xizmat mijozlar kutganiga javob beradi deb aytishgan.

C.F.Chen va boshqa olimlarning fikricha, xizmat sifati- mijozlarning xizmat ularning kutganlariga qanday javob berishi yoki undan oshib ketishi to'g'risidagi tushunchasi sifatida aniqlanadi deb xisoblaydilar. Shuningdek Jaroslav Dadoa va uning sheriklari ham "xizmat sifatini mijozlarning xizmatga duch keladigan kutishlari va olingan xizmatni idrok etishlari o'rtasidagi farq sifatida belgilanadi" - deb fikr bildirishgan.

V.A.Zeithamiet "mijozlar ehtiyojini qondirish uzoq muddatli biznes muvaffaqiyatining kalitidir" - deb fikr bildirgan va bozor ulushlarini himoya qilish va qo'lga kiritish uchun tashkilotlar mijozlarning qoniqishini ta'minlash

uchun yuqori sifatli mahsulot yoki xizmatlarni taklif qilish orqali raqobatchilardan ustun bo'lishi kerak deb xisoblashgan. D.Baker va boshqalarning takidlashicha "mijozlar ehtiyojini qondirish va xizmat ko'rsatish sifati ijobiy bog'liq bo'lgan tuzilmalardir" - deb fikr bildirishgan. Aksincha, J.J.Croninning bir nechta tadqiqotlari xizmatlar sifati kumulatif yoki tranzaksiyaga yo'naltirilgan bo'lishidan qat'i nazar, mijozlar ehtiyojini qondirishning hal qiluvchi omili ekanligini tasdiqladi. C.K.Cho va G.V.Johar ta'kidlashicha, mijozlarning qoniqishi uzoq muddatli istiqbolda raqobatning asosiy omillaridan biri hisoblanadi va firma daromadligining eng samarali ko'rsatkichi bo'lishi mumkin deb o'z qarashlarini olg'a surishgan. Bundan tashqari, ular mijozlar ehtiyojini qondirish kompaniyalarni obro'si va imidjini oshirishga, mijozlar aylanmasini kamaytirishga va mijozlar ehtiyojlariga e'tiborni kuchaytirishga yordam berishini taklif qilishadi. Bunday harakatlar kompaniyalarga mijozlari bilan biznes aloqalarini yaxshilashi mumkin.

Xizmatlar odamlar va jamiyat ehtiyojlarini qondirdigan maxsus istemol qiymati sifatida qaraladi. Xizmatlarning o'ziga xos xususiyati xizmatni ishlab chiqish va qabul qilish bir xil zamon va makonda sodir bo'lishi, bundan tashqari uni saqlashning imkonsizligi, xizmatning sifatini uni taqdim qilayotgan xodimga bog'liq bo'lishidir. Bundan tashqari xizmatlar moddiy emasligi, uni moddiy maxsulotlarga qaraganda uni baxolashni ancha qiyinlashtiradi. Baxolash ko'pincha istemolchini xulq atvori, didi, xizmat xaqidagi bilim va ko'nikmalaridan kelib chiqib baholanadi.

Turizm xizmatlari boshqa xizmatlarga o'xshab moddiy ko'rinish bilan bevosita bog'liq bo'lmasa ham, aholining hayot sifati, turmush darajasi va umumiy farovonligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu xizmatlar boshqa bir qancha xizmatlar bilan bir qatorda odamlarning mentalitetini o'zgartirishga va ruhiy holatini yaxshilashga yordam beradi. Turistik xizmatlar ham o'ziga xos xususiyatlarga ega, masalan, boshqa xizmatlarda uchramaydigan ma'lum turdagi qulaylik va dam olishni ta'minlash qobiliyatiga ega. Turizm xizmatlarining ayrim o'ziga xos xususiyatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Turistik xizmatlarning o'ziga xos xususiyatlari va ularning mazmuni

T/p	Xizmatlarning o'ziga xos xususiyatlari	Shu xususiyatlarning mazmun-moxiyati
1.	Turistik xizmatlarning bir vaqtning o'zida ham ijtimoiy-iqtisodiy	Turistik xizmatlarning ijtimoiy ahamiyati bevosita aholining ish bilan ta'minlashi, daromadlarning oshirishi, hayot sifati va darajasining oshirilishi

	ahamiyatga ega ekanligi	bilan belgilanadi. Iqtisodiy ahamiyati bevosita uning hudud va mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasi, xizmatlar sohasidagi o'rni, turistik mahsulotlar ishlab chiqarishi va boshqalar bilan belgilanadi.
2.	Turistik xizmatlarning oldi-sotdi jarayonida moddiy shaklda namoyon bo'lmasligi	Turistik xizmatlar ham boshqa xizmatlar singari oldi-sotdi jarayonida moddiy shaklda namoyon bo'lmaydi, balki bir vaqtning o'zida iste'mol qilinadi. Xizmat ko'rsatuvchining xizmati uning professionalligiga mos ravishda iste'molchining ham mazkur xizmatdan qanchalik manfaatdor bo'lishligini nazarda tutadi va natijada ularning umumiy saviyasiga bog'liq bo'ladi.
3.	Turistik xizmatlarni saqlash imkoniyatining yo'qligi	Turistik xizmatlarni ham boshqa xizmatlar singari saqlash imkoniyati yo'q, chunki u bevosita ko'rsatilayotgan jarayonda iste'mol qilinadi, uning sifati ham shu jarayonning o'zida iste'molchi tomonidan baholanadi.
4.	Turizm xizmatlarining xizmat joyida ko'rsatilishi va boshqa joyga olib ketilishining imkoni yo'qligi	Turizm xizmatlari nomoddiy bo'lishi, uni saqlash va tashish imkoniyatining yo'qligi hamda mazkur xizmat iste'mol qilinadigan payt va joyida ko'rsatilishi uni boshqa joyga olib ketilishining imkoni yo'qligi bilan xarakterlanadi.
5.	Turistik xizmatlarni ko'rsatishda iste'molchi, xizmat ko'rsatuvchi va turistik mahsulot bir vaqtning o'zida hozir bo'lishligi	Turistik xizmatlarning yana bir muhim xususiyati uni ko'rsatish jarayonida iste'molchi, xizmat ko'rsatuvchi va turistik mahsulot (xizmat) bir vaqtning o'zida hozir bo'lishi zarurligi bilan xarakterlanadi.
6.	Turizm xizmatlar sifati va raqobatbardoshligi	Turistik xizmatlarni ko'rsatuvchi korxonalar va firmalar juda yuqori tavakkalchilik (risk) sharoitida ishlaydi. Agar sifatli xizmatni ta'minlay olmasa, raqobatda imkoniyatni boy berib qo'yishlari ehtimoli juda baland bo'ladi.

Yuqori sifatli "tovar" va "xizmat" ga ega bo'lgan kompaniyalar odatda sifatsiz deb hisoblangan kompaniyalarga qaraganda bozor ulushi, investitsiyalarning yuqori

daromadliligi va aktivlar aylanmasiga ega. Uzoq muddatli istiqbolda biznes samaradorligiga ta'sir qiluvchi eng muhim omil - bu tashkilot tomonidan raqobatchilarga nisbatan taklif qilinadigan "Tovar" va "xizmatlar" sifatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Christopher M., Payne A., Ballantyne D., 1991, Relationship Marketing: Bringing Quality, Customer Service and Marketing together, Butterworth Heinemann, Oxford.
2. O. Nil. 1996, Investing in people: a perspective from Northern Ireland tourism – part I, Managing Service Quality, 6, 4, pp. 36–40.
3. Elliott, C. (2018), 'These Companies Have The Best Customer Service', Forbes [Online]. Available at: (Accessed on 18th March)
4. Cho, C.K. va Johar, G.V. (2011), "Attaining satisfaction", Journal of Consumer Research, Vol. 38 No. 4, pp. 622-631.
5. Tapan K panda & Satyabrata Das 2014. The role of tangibility in service quality and its impact on external customer satisfaction: A comparative study of hospital and hospitality sector. The IUP: The Journal of Marketing Management, 13, 4, pp.54-69.
6. Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(05), 1-6.
7. Yulchiyev, A., The Development of the Tourism Services Market in Uzbekistan in the Event of Changing Trends in Quality Indicators, Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal.
8. Axunova, O., Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2021). Analysis of the status, movement and level of funding of funds in foreign enterprises. Academia: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 450-460.
9. Nasridinova, T. O. (2022). The role of tourism in the development of the economy and increasing its attractiveness in the republic of Uzbekistan. Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(01), 14-20.
10. Kh, O. N. (2021). Prospects for the food industry development of Uzbekistan. Ceteris Paribus, (2), 8-11.
11. Юлчиев, А. О. (2022). Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда бюджет ташкилотларини молиялаштириш. Modern scientific research achievements, 1, 6-11.

12. Юлчиев, А. О. Ў. (2022). Миллий тўқимачилик маҳсулотларини халқаро бозорларга йўналтиришда мультибрендинг стратегияни қўллаш усулларининг истиқболлари. *Scientific progress*, 3(3), 868-875.
13. ўғли Юлчиев, А. О., ўғли Эрматов, Р. Р., & Жамолиддинова, М. Д. (2022). Мамлакатимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш. *Research and education*, 1(2), 104-111.
14. Юлчиев, А. О. У., & Зайлобиддинов, Д. Н. (2022). Вопросы цифровизации банковской системы в узбекистане. *Academic research in educational sciences*, 4(1), 91-100.
15. Yulchiyev, A. (2022). Ways to improve the development and management of foreign economic activity at industrial enterprises of uzbekistan. *International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(10), 155-166.
16. Yulchiyev, A., & G'ofurov, J. (2023). Turizm sohasida xizmatlar sifatiga tasir etuvchi omillarning sabab oqibat bog'lanishlari tahlili. *Бюллетень студентов нового Узбекистана*, 1(6 Part 2), 77-82.
17. Yulchiyev, A., & Luqmonov, S. (2023). O'zbekistonda xizmatlar bozorini o'zgarish tendensiyasi. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(6 Part 2), 118-123.
18. Ortikali o'g'li, Y. A. (2023). The Development of the Tourism Services Market in Uzbekistan in the Event of Changing Trends in Quality Indicators. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(5), 494-500.
19. Ortikali o'g'li, Y. A. (2023). Analysis of causal relationships of factors affecting the quality of services in the tourism sector.
20. Yulchiyev, A. O. O., & Hakimov, O. B. O. Effectiveness of Use of Innovative Marketing Principles and Strategies in the Development of Tourism Services Market. *Journal of Marketing and Emerging Economics*.
21. Мирсодиков, А. Т. (2021). Активация инвестиций в экономическое развитие: современные тенденции и опыт зарубежных стран. *Cognitio rerum*, 10, 32-35.
22. Ҳасанов Т.А. Ўзбекистонда хусусий уй-жой фондини бошқариш тизимини такомиллаштириш // Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Т.: 2019 й. -10-11 б.
23. It was developed by the author based on the information of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan.

24. Мирсодиков, А. Т. (2022). Совершенствование механизмов управления затратами в логистических цепях строительной отрасли. Бюллетень науки и практики, 8(2), 231-239.
25. Tursunaliyevich, M. A. (2021). Iqtisodiy tarmoqlarni rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning ahamiyati. Development issues of innovative economy in the agricultural sector, 194.
26. Tursunaliyevich, M. A. (2022, March). Improving logistics cost management in the construction sector. In E Conference Zone (pp. 141-145).
27. Мирсодиков, А. Т. (2021). Важность привлечения инвестиций в отрасли национальной экономики. Бюллетень науки и практики, 7(10), 329-335.
28. Tursunaliyevich, M. A. (2022). Improving the cost management mechanism in the construction industry logistic chains. Innovative developments and research in education, 1(6), 253-259.
29. Мирсодиков, А., & Черданцев, В. П. (2020). Роль маркетинговой стратегии в повышении конкурентоспособности образовательных услуг. информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе, 50-56.
30. Abdulla, M. (2022). Improvement of logistics chain management processes in the construction field. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 144-147.
31. Mirsodikov, A. (2023). Approaches to the essence of logistics structures and formation of logistics chain. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 383-388.
32. Abdulla, M. (2022). Improving Cost Management Processes in Construction Logistics Chains. Miasto Przyszłości, 28, 419-423.
33. Tursunaliyevich, M. A. (2022). Improving the Management Process of Logistic Chain Activity in Construction. European Journal of Humanities and Educational Advancements, 3(3), 151-154.
34. Мирсодиков, А. Т. (2021). Бюллетень науки и практики. Бюллетень науки и практики Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 7(10), 329-335.
35. Nasridinova, T. O. (2023). Methodological Foundations for Assessing Competitiveness. Miasto Przyszłości, 36, 437-440.
36. Teshabaeva, O., & Karimova, M. (2023). O'zbekiston iqtisodiyotini investitsiyalash jarayonlari, uning rivojlanish tendensiyalari va xususiyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 4), 93-100.